

Шульц І. В.

Заступник начальника відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НОВИЙ ДОКУМЕНТ З ІСТОРІЇ НАДХОДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК ХОЛМСЬКОГО ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ДО ЗБІРКИ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Дослідження мистецьких творів з музейних зібрань базується на багатьох складових, в тому числі й на комплексі інформаційних джерел, що висвітлюють різні етапи з історії пам'яток: від часу створення, побутування, визначення пов'язаних з ними осіб та місць, до шляхів надходження до музею та подальшого їх перебування у збірці. Зокрема, з'ясування джерел та способу надходження до музею є важливою ланкою в історії формування музейного зібрання й до того ж дозволяє уточнити атрибуцію пам'яток, окреслити їхню попередню локалізацію.

Інколи в фондовій документації помилково вказані, або не зафіксовані відомості про надходження музейних предметів, як сталося у Національному Києво-Печерському заповіднику із значною кількістю пам'яток, в тому числі й з Холмщини, що потрапили до колекції після Другої світової війни. Така ситуація була зумовлена об'єктивними причинами повоєнного часу, коли в заповідник масово надходили й поверталися з евакуації пам'ятки, які в скорочені терміни необхідно було взяти на облік.

Збірка пам'яток з Холмщини в колекції заповідника складається з творів іконопису, різьблення та скульптури. В повоєнних інвентарних книгах вони обліковані з різними записами про час та джерело надходження, в окремих випадках помилково вказані звідки й коли надійшли пам'ятки. В них частина пам'яток записана, як передані з музею українського мистецтва у 1947–1948 рр., або повернуті з евакуації у 1945 р., а також передані з музею західного мистецтва у 1947 р.; деякі інвентарні записи без вказівки звідки надійшов предмет; окремі ікони були взяті на облік тільки у 1976 р. Втім, переважна більшість ікон та скульптури записані як такі, що надійшли з Холму, з Холмського музею з 1946 по 1948 рр. Незважаючи на те, що тільки повоєнні інвентарні книги слугували першоджерелом інформації про надходження музейних предметів, не обійшлося без помилок та розбіжностей і в діючих інвентарях музею.

Варто зазначити, що нині вже з'ясовано і документально підтверджено факт одночасного надходження до заповідника, пам'яток з Холмщини у жовтні 1945 р. [1, 95-96].

В холмській колекції представлені досить рідкісні зразки мистецтва західних теренів Волині від XVI до XIX ст. Найцінніші пам'ятки широко відомі і давно введені до наукового обігу. Завдячуючи численним публікаціям, польські дослідники Кристина Март та Павел Сіговський ідентифікувати їх як пам'ятки, що входили до складу колекції колишнього Холмського церковно-археологічного музею. [2, 84-97; 3, 21-28, іл. 4, 5].

Холмський церковно-археологічний музей було засновано в 1882 р. при православному Свято-Богородичному братстві за ініціативи тодішнього вікарія Холмсько-Варшавської єпархії, а згодом єпископа Волинського – Модеста (Стрельбицького). Музей працював понад 30 років – до Першої світової війни. В ньому зберігалися цінні документи і церковні старожитності з Холмщини та Підляшшя. Опікувався музеєм викладач духовної семінарії Федір Кораллов, який підготував та видав путівник-каталог по музею. [6].

Пізніше експонати цього музею заклали основу нового Музею землі Хелмської, створеного у місті, що відійшло після війни до Польщі. Там вони знаходилися до кінця Другої світової війни, а потім зникли. Польський історик П. Сіговський з Любліна вважав, що ікони з Хелма були вивезені в Україну або радянськими військовими у 1944 р., після визволення міста від німців, або під час операції “Вісла” навесні 1947 р. [7, 74].

Проведені нами дослідження дозволили з'ясувати та підтвердити документальними джерелами досить заплутані шляхи надходження пам'яток з Холмщини до Києва і Києво-Печерської лаври.

Декілька років назад нами було знайдено та опубліковано два документи, що зберігаються в Держархіві м. Києва. Один з них – акт прийому від 27 жовтня 1945 р. до фондів Києво-Печерського заповідника 102 експонатів церковних речей згідно з описом, від співробітників Холмської духовної консисторії протоієрея Гаврила Коробчука та Петра Доманчука [8, 60]. Варто зазначити, що вказаний опис, чи то список предметів, до акту прийому не додається і у справі відсутній. Другий документ – акт стану збереження від 1 листопада 1945 р., в якому зафіксовано, що музей “Києво-Печерська лавра” отримав церковні картини та статуї доставлені з Холмської духовної консисторії. В акті відмічено, що всі експонати мають музейну цінність, окремі датуються XVI–XVII та XVIII ст., збереженість середня, більшість має дефекти, подряпини, деякі статуї не мають рук і ніг, дерев'яні двері уражені шашелем, окремі предмети були реставровані [8, 60; іл.].

Нещодавно в тому ж архіві м. Києва, тільки в іншій справі, нам вдалося розшукати ще один документ, безпосередньо пов'язаний з питанням надходження холмських пам'яток до заповідника. Це опис предметів, що додавався до акту прийому від 25 жовтня 1945 р. і згідно з яким приймали до фондів церковні речі [9, 21-23].

Архівний документ представляє собою рукопис на трьох аркушах, з текстом українською мовою. Повна назва документу: “Опис музеальних речей Холмського Єпархіального Музею, перебираємих представниками Української Переселенчої Комісії у Холмі 3 жовтня 1945 року” [9, 21].

В описі наявна інформація подається у вигляді таблиці за наступними позиціями: № по порядку (в оригіналі – число порядкове), назва речі, час походження, розмір у см, примітки (в оригіналі – уваги).

Варто зазначити, що опис складений досить професійно, усі записи класифіковані за видами образотворчих пам'яток. Загальний перелік із 103 порядкових номерів починається з ікон (з №1 до №55); наступними записані пам'ятки скульптури та різьблення (з №56 до №100); останні три предмети – це хоругви (з №101 до №103). Серед творів іконопису в окрему групу систематизовані Царські врата (№48-52), а також процесійні ікони (№54-55).

Записи в документі зроблені узагальнено, в багатьох випадках наводяться тільки назви ікон, які, інколи, доповнені короткими, втім, дуже влучними уточнюючими деталями. Наприклад – ікона записана в описі під № 35 так: “Бегство св. Родини до Єгипту – на долі – із бієніє младенців”; ікона за описом №36 – “Господь Вседержитель на троні – по боках 2 янголи, на чеканному посеребреному тлі”; ікона під №39: “Апостол Петро (з боку – півень)” [9, 21-21зв.].

Пам'ятки різьблення та скульптури описані більш розлого, часто поруч з описом наводяться дані про дефекти та пошкодження. Наведемо декілька прикладів: під порядковим №59 йде такий запис: “Статуя Д. Марії з Младенцем на лівій руці, в ногах Спасителя – голова херувима”; під №81 – “Постать дитини без правих ноги й руки; ліва рука приведена наперед, зігнута в ліктеві в напрямку до правого вуха”; під №91 – “Молода істота (янгол) з відбитими руками й ногами” [9, 21зв., 22-22зв.].

Записи про розміри музейних предметів часто допомагають відшукати конкретну пам'ятку серед масиву подібних за назвою та сюжетом. В описі на переважну більшість речей вказано розмір: на ікони – ширина і висота, а на скульптуру – висота. Записи про розмір відсутні тільки на 12 предметів. Саме розміри послужили чи не найвагомими аргументами у визначенні приналежності низки пам'яток до Холмської збірки.

Інформацію про мистецькі твори доповнюють відомості про матеріал і техніку виготовлення, які зафіксовані в примітках, інколи вказано про наявність рами, як на іконах або підставки для скульптури, а також – золочене або мальоване дерево.

В окремих випадках в описі наводяться розташовані на пам'ятках різноманітні написи – номери, звертається увага на оригінальність форми, або деталі. Такі особливі ознаки мають

важливе значення для ідентифікації музейних предметів. Завдяки ним, вдалося розшукати ряд ікон в фондах заповідника.

Варто зазначити, що в документі записані 103 предмети. Проте, в акті прийому від 25 жовтня 1945 р. зазначено про надходження 102 експонатів, які відмічені в описі позначками. Такі розбіжності пояснюються записом під №98, що закреслений в описі, а в примітках написано – “залишилось”. Це найбільша за розмірами річ, висотою 237 см, на блясі, з наступним описом: “жіноча постать у весь зріст, в одежі, мальованій червоною, блакитною та зеленою фарбами” [9, 22зв].

На останньому аркуші опису стоїть підпис члена духовної консисторії протоієрея Гавриїла Коробчука та печатка Холмсько-Підляської духовної консисторії, якою затверджено цей документ [9, 23].

Опис, як зазначено у назві, складений членами української переселенської комісії у Холмі, серед яких був митрофорний протоієрей Гавриїл Коробчук. Вочевидь саме за його ініціативою кращі мистецькі пам'ятки, як православні так і греко-католицькі, були перевезені з Холму до Києва. Незважаючи на складні суспільно – політичні умови того часу, Гавриїл Коробчук приклав багато зусиль для збереження української культурної спадщини Холмщини, в тому числі Чудотворної ікони Холмської Богородиці [10, 112-113].

Знайдений в архіві документ пов'язаний з трагічними подіями у житті українців, з так званого Закерзоння, зокрема з Холмщини та Підляшшя. Датований 3 жовтня 1945 р. він відноситься до самого драматичного третього етапу переселення українців з території Польщі. Переселення проводилося за підписаною 9 вересня 1944 р. Угодою між Польщею та УРСР, за якою евакуювали українців з території Польщі, а поляків з територій УРСР. Переселення, яке розпочиналося на добровільних засадах, втім не викликало захоплення українського та польського населення, що ставило під загрозу всю акцію. На третьому етапі, з вересня 1945 р., перейшли до винятково примусових заходів щодо переселення, з застосуванням 3-х дивізій Війська Польського та батальйонів військ НКВС. Всього під час переселенської акції у 1944–1946 рр. з Польщі було виселено близько 500 тисяч українців. За домовленостями для переселенців надавався транспорт. Припускаємо, що скориставшись такими умовами, члени холмської переселенської комісії направили до Києва музейні речі.

Новий документ з історії надходження пам'яток з Холмського музею до зібрання Києво-Печерського заповідника є цінним джерелом для ідентифікації мистецьких творів в колекції заповідника. Він підтверджує попередньо проведені атрибуції музейних предметів, окреслює їх локацію, надає можливість залучити до корпусу холмських пам'яток нові твори, а також продовжити їх пошук.

Внаслідок опрацювання опису, в колекції Заповідника було додатково виявлено 15 творів з холмської збірки: в групі зберігання “живопис” 13 од.; в “скульптурі” – 2 од. Деякі з них експонувалися на виставках у заповіднику та за кордоном і нещодавно були опубліковані в каталогах до них. [11, 108-109, №34; 12, 122, №11, 130 №98, 130-132, №100-106; 13, 103 №79].

За попередніми дослідженнями, які ще вимагають уточнень та співставлень, нині в зібранні Заповідника зберігається 88 пам'яток з колишнього Холмського церковно-археологічного музею.

Примітки

1. Шульц І. В. Пам'ятки Холмського церковно-археологічного музею в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження // Церква-наука-суспільство : питання взаємодії. Матеріали Одиннадцятої Міжнародної наукової конференції (29-31 травня 2013). – К. 2013. – С. 94-96.
2. Mart K. Na szachownicy dziejow. O ikonach z Muzeum Chelmskiej w zbiorach museum w Kijowie. // Ksiega Pamiatkowa Czarniecczykow. – Chelm, 2000. – Т. 3. – С. 81-100.
3. Mart K. Do piekna nadprzyrodzonego. Wystawa sztuki sakralnej XVI–XX wieku ze zbiorow museum chelmskiego i swiatyn dawnych diecezji chelmskich : katalog. – Chelm, 2003. – Т. 2. – 164 s.
4. Сиговський П. Про походження кількох ікон колишнього церковно-археологічного музею у Холмі зі збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам'ятки України. – 2011. – № 1-2 (165 – 166). – С. 74–79.

5. *Sygowsky P.* Zabytki malarstwa w rosyjskim museum cerkiewno-archeologicznym w Chelmie (1882–1915) // Збереження і дослідження історико-культурної спадщини у музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності. Доповіді та матеріали. – Львів, 2013. – С.526-535.
6. *Кораллов Ф. В.* Церковно-археологический музей при Холмском православном Свято-Богородицком братстве. Опыт краткого очерка музея в связи с сведениям об археологической науке вообще и с указанием того, что особенно важного и интересного можно увидеть в Холмском церковно-археологическом музее. – Холм, 1911. – 36 с.
7. *Sygowski P.* Ikona Matki Boskiej z dzieciamiem tzw. “Czesnochrestska” z Hrubieszowa na tle dziejow dieczi Chelmskiej kosciola wschodniego // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації. Науковий збірник. Матеріали VI міжнародної наукової конференції по волинському іконопису, м. Луцьк, 1–3 грудня 1999 року. – Луцьк, 1999. – С. 70-78.
8. *Шульц І. В.* До питання надходження пам’яток з Холмського церковно-археологічного музею до зібрання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Волинська ікона: дослідження та реставрація: збірник наукових праць за матеріали XX міжнародної наукової конференції м. Луцьк, 27–28 серпня 2013 року. – Луцьк : “Волинські старожитності”. 2013 – Вип.20. – С. 55-63.
9. Держархів м. Києва, ф-Р 1517, оп. 1, спр. 20, арк. 21, 21зв., 22, 22зв., 23.
10. *Макар Ю., Горний М., Макар В.* Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи : у 3 т.– Чернівці : “Букрек”, 2014. – Т. 2. – 900 с.
11. Православний мир. Образ Христа в иконографии стран Восточной Европы из музеев Беларуси, России, Сербии, Украины. К 1025-летию Крещения Руси. – Мн. : ВД “Звезда”, 2015. – 228 с.
12. Відроджені скарби Києво-Печерської лаври з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: (альбом-каталог) / Автори-упорядники А. Кондратюк, І. Шульц, А. Беліловська, С. Гага-Шереметьєва. – К : ВД “Антиквар”, 2014. – 144 с.; іл.
13. Світ української ікони (альбом-каталог) / Автори-упорядники: І. Шульц, М. Моторжина, І. Ліпинська, К. Лісова. – К. : ВД “Антиквар”, 2015. – 156 с.: іл.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президенті України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССИАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібиков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимиру в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016